

BO‘LINISH BELGILARI VA ULARNING ISBOTI

Z. N. Kamilova, B. S. Normonov, D. Shodmonov

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali assistenti
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali "Biznesni
boshqarish va tabiiy fanlar" fakulteti matematika va informatika yo‘nalishi
2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqola matematika faniga oid bilimlarga asoslangan bo‘lib, bo‘linish belgilari va uning isboti haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: matematika, bo‘linish, isbot, raqam, juft, toq.

Annotation: This article is based on knowledge related to the mathematical discipline, discussing division indicators and its justification.

Keywords: mathematics, division, justification, number, even, odd.

Аннотация: Данная статья основана на знаниях, связанных с математической дисциплиной, обсуждающих показатели деления и их обоснование.

Ключевые слова: математика, деление, обоснование, число, четное, нечетное.

Kirish: Ushbu maqola o‘quvchida kongnitiv kompetensiyani shakllantiradi va misollarni tez va oson yechishda yordam beradi. Maqola muallifning ijodiy fikrlari

mahsulidir. Ko‘p adabiyotlarda deyarli berilmagan ma‘lumotlar bo‘lib, bo‘linish belgilariga oid yangi qoidalar bayon qilingan.

23 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamning yettilanganini berilgan sondagi o‘nliklar soniga qo‘shganimizda, hosil bo‘lgan son 23 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 23 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f$ sonni 23 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} + 7f = 10^{n-1} a + 10^{n-2} b + \dots + 10^2 c + 10d + e + 7f$ soni 23 ga bo‘linish sharti bajarilsa $10(\overline{ab \dots cde} + 7f) - (\overline{ab \dots cdef}) = (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + 70f) - (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f) = 69f$

Agar $(10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + 70f) = x$ va $10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f = y$ deb belgilash kiritib olsak $x - y = z$ ayirma uchun z son 23 ga bo‘linadi va y son uchun yuqoridagi shart bajarilsa, y son 23 ga bo‘linadi. Demak x son ham 23 ga bo‘linadi.

29 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamning uchlanganini berilgan sondagi o‘nliklar soniga qo‘shganimizda, hosil bo‘lgan son 29 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 29 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f$ sonni 29 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} + 3f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e + 3f$ soni 29 ga bo‘linish sharti bajarilsa $10(\overline{ab \dots cde} + 3f) - (\overline{ab \dots cdef}) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + 30f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) = 29f$

Agar $(10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + 30f) = x$ va $10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f = y$ deb belgilash kiritib olsak $x - y = z$ ayirma uchun z son 29 ga bo‘linadi va y son uchun yuqoridagi shart bajarilsa, y son 29 ga bo‘linadi. Demak x son ham 29 ga bo‘linadi.

Xulosa qilib aytsak, $\overline{ab \dots cfe} + 3f$ sonni 29 ga bo‘linsa, $\overline{ab \dots cdef}$ son ham 29 ga bo‘linadi.

31 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamning uchlanganini berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 31 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 31 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f$ sonni 31 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 3f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e - 3f$ soni 31 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 3f) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e - 30f) = 31f$

Demak, bu son 31 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 31 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

37 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 11 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 37 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 37 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f$ sonni 37 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 11f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e - 11f$ soni 37 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 11f) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e - 110f) = 111f$

Agar $(10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e - 110f) = x$ va $10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f = y$ deb belgilash kiritib olsak $y - x = z$ ayirma uchun z son 37 ga bo‘linadi va y son uchun yuqoridagi shart bajarilsa, y son 37 ga bo‘linadi. Demak x son ham 37 ga bo‘linadi.

41 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamning to‘rtlanganini berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 41 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 41 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f$ sonni 41 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 4f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e - 4f$ soni 41 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 4f) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e - 40f) = 41f$

Demak, bu son 41 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 41 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

43 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamning 30 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 43 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 43 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f$ sonni 43 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 30f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e - 30f$ soni 43 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 30f) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e - 300f) = 301f$

Demak, bu son 41 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 43 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

47 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 14 ga ko‘paytirib, berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 47 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 47 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f$ sonni 47 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 14f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e - 14f$ soni 47 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 14f) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e - 140f) = 141f$

Demak, bu son 47 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 47 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

53 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 37 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 53 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 53 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f$ sonni 53 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 37f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e - 37f$ soni 53 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 37f) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e - 370f) = 371f$

Demak, bu son 53 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 53 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

59 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 6 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar soniga qo‘shganimizda, hosil bo‘lgan son 59 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 59 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f$ sonni 59 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} + 6f = 10^{n-1} a + 10^{n-2} b + \dots + 10^2 c + 10d + e + 6f$ soni 59 ga bo‘linish sharti bajarilsa $10(\overline{ab \dots cde} + 6f) - (\overline{ab \dots cdef}) = (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + 60f) - (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f) = 59f$

Demak, bu son 59 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 59 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

61 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 6 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 61 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 61 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f$ sonni 61 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 6f = 10^{n-1} a + 10^{n-2} b + \dots + 10^2 c + 10d + e - 6f$ soni 61 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 6f) = (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e - 60f) = 61f$

Demak, bu son 61 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 61 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

67 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 20 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 67 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 67 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f$ sonni 67 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 20f = 10^{n-1} a + 10^{n-2} b + \dots + 10^2 c + 10d + e - 20f$ soni 67 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 20f) = (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e - 200f) = 201f$

Demak, bu son 67 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 67 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

71 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 7 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 71 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 71 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f$ sonni 71 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 7f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e - 37f$ soni 71 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 70f) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e - 70f) = 71f$

Demak, bu son 71 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 71 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

73 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 51 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 73 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 73 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f$ sonni 53 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 51f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e - 51f$ soni 73 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 51f) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e - 510f) = 511f$

Demak, bu son 73 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 73 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

79 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 8 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan qo‘shganimizda, hosil bo‘lgan son 79 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 79 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f$ sonni 79 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} + 8f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e + 8f$ soni 79 ga bo‘linish sharti bajarilsa $10(\overline{ab \dots cde} + 8f) - (\overline{ab \dots cdef}) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + 80f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) = 79f$

Demak, bu son 79 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 79 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

83 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 58 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 83 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 83 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f$ sonni 83 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 58f = 10^{n-1}a + 10^{n-2}b + \dots + 10^2c + 10d + e - 58f$ soni 83 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 58f) = (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1}b + \dots + 10^3c + 10^2d + 10e - 580f) = 581f$

Demak, bu son 83 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 83 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

89 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 9 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan qo‘shganimizda, hosil bo‘lgan son 89 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 89 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f$ sonni 79 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} + 9f = 10^{n-1} a + 10^{n-2} b + \dots + 10^2 c + 10d + e + 9f$ soni 89 ga bo‘linish sharti bajarilsa $10(\overline{ab \dots cde} + 9f) - (\overline{ab \dots cdef}) = (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + 90f) - (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f) = 89f$

Demak, bu son 89 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 89 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

97 ga bo‘linish alomati:

Berilgan sonning birlar xonasidagi raqamni 29 ga ko‘paytirib berilgan sondagi o‘nliklar sonidan ayirganimizda, hosil bo‘lgan son 97 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son 97 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Isbot: Berilgan $\overline{ab \dots cdef} = 10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f$ sonni 97 ga bo‘linishini tekshiramiz.

$\overline{ab \dots cde} - 29f = 10^{n-1} a + 10^{n-2} b + \dots + 10^2 c + 10d + e - 29f$ soni 97 ga bo‘linish sharti bajarilsa $(\overline{ab \dots cdef}) - 10(\overline{ab \dots cde} - 29f) = (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e + f) - (10^n a + 10^{n-1} b + \dots + 10^3 c + 10^2 d + 10e - 290f) = 291f$

Demak, bu son 97 ga qoldiqsiz bo‘linsa, berilgan son ham 97 ga qoldiqsiz bo‘linadi.

Adabiyotlar:

1. A.U. Abduhamidov, H.A.Nasimova, U.M.Nosirov, J.H.Husanov. “Algebra va matematik analiz asoslari”. I-qism. Darslik
2. Saitov Yo, Saidov S . Bo‘linish belgilariga doir mulohazalar. FMI, 2003, №2, 34-41 betlar
3. Do‘smetov A. Turg‘unboyev R. Bo‘linish belgilari haqida. FMI, 2003, №3 34-41 betlar
4. Rozentuller V.M. Priznaki delimosti.. Kvant, 1973, №4, 11 bet
5. Y. U. Soatov “Oliy matematika” 3-jild Toshkent “O‘zbekiston” 1996
6. А. М. Тер-Крикоров, М. И. Шабунин «Курс математического анализа»
7. Xamedova N.A, Ibragimova Z, Tasetov T. Matematika. Darslik. T.: Turon-iqbol, 2007.
8. D. Rahimov., Oliy matematika. Darslik. T.: Iqtisod-Moliya, 2006.
9. Rajabov F., Masharipova S. Madrahimov R. Oliy matematika asoslari. Darslik. T.: Iqtisod-Moliya, 2011.